

**RAPERDES TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DESA REJENI KECAMATAN KREMBUNG**

Disusun oleh:

- 1. Niken Nurcahyani (212040100063)**
- 2. Putri Aldora Muaini (212040100053)**
- 3. Jessi Fatika Berliana (212040100073)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
TAHUN AJARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Rejeni terletak di wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 153,850 hektar atau meter persegi yang terbagi menjadi 20 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). Desa Rejeni merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Krembung. Desa Rejeni memiliki topografi dataran rendah dan dataran sedang dengan ketinggian wilayah rata-rata 5-10 meter di atas permukaan laut. Desa Rejeni memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 26-32 derajat Celsius. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, yaitu sekitar 2.500-3.000 mm per tahun.

Desa Rejeni terdapat beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat, antara lain fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selain itu, terdapat pula fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Masyarakat Desa Rejeni mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sebagian besar lahan di desa ini digunakan untuk pertanian, seperti tanaman padi, jagung, dan sayuran. Sedangkan sebagian wilayah Desa Rejeni yang berbatasan dengan Desa Mojoruntut digunakan untuk budidaya ikan air tawar.

Gambar Peta Desa Rejeni

Dari data kependudukan tahun 2009 yang diperoleh dari Kantor Desa Rejeni (Laporan Periode Bulan Januari 2009), jumlah penduduk Desa Rejeni sebanyak 3.680 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.829 jiwa, perempuan 1.851 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.013 KK. Jumlah penduduk miskin keseluruhan adalah 1.040 jiwa (343 KK). Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah wiraswasta/pedagang.

Prasarana kesehatan yang ada di Desa Rejeni antara lain: Posyandu 3 unit, toko obat 1 unit, rumah bersalin 1 unit, sedangkan untuk sarana kesehatannya antara lain : Dokter umum 1 orang, Bidan 1 orang, Perawat 1 orang. Prasarana energi dan penerangan di desa Rejeni yang ada hanyalah listrik dari PLN sejumlah 893 unit. Desa Rejeni terdapat beberapa Lembaga Desa yang secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis Kelembagaan, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Lembaga Desa yang ada antara lain Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala urusan pemerintahan, Kepala urusan pembangunan, Kepala urusan

kesejahteraan masyarakat, Kepala urusan umum, Kepala urusan keuangan, Kepala dusun Rejeni, Kepala dusun Bawang, Kepala dusun Pakem, Badan Permusyawaratan Desa, LPMD, PKK, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Kelompok Tani, Lembaga Adat, Badan Usaha Milik Desa, Organisasi Keagamaan, Lembaga Keswadayaan Rejeni Sejahtera.

Secara administratif, Desa Rejeni berbatasan dengan beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, yaitu Desa Mojoruntut di sebelah selatan, Desa Wonokoyo di sebelah barat, Desa Karangporong di sebelah utara, dan Desa Kepohgede di sebelah timur. Berdasarkan data yang diperoleh, angka kematian di Desa Rejeni pada periode Januari hingga April 2023 mencapai 11 orang dengan rata-rata kematian sebanyak 2-3 orang setiap bulannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni menjadi suatu hal yang penting. Peraturan mengenai pengelolaan pemakaman menjadi sebuah urgensi yang harus segera dilakukan. Dalam peraturan desa, pengelolaan pemakaman dapat diatur secara rinci mengenai lokasi pemakaman, prosedur pemakaman, dan pengelolaan lahan pemakaman. Dalam naskah akademik, pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni perlu dikaji secara mendalam. Dalam kajian tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai jumlah penduduk dan potensi lahan pemakaman yang tersedia. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis mengenai kondisi lahan pemakaman yang ada, seperti kondisi lingkungan dan keberlanjutan penggunaan lahan pemakaman.

Dari hasil kajian tersebut, dapat dihasilkan rekomendasi mengenai kebijakan yang harus diambil dalam pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni. Rekomendasi tersebut dapat berupa penyusunan peraturan desa yang mengatur mengenai pengelolaan pemakaman, pelaksanaan program penghijauan di sekitar area pemakaman, dan pengelolaan lahan pemakaman secara terpadu. Dalam hal ini, naskah akademik tentang pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni menjadi penting untuk dibuat. Naskah akademik tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan desa mengenai pengelolaan pemakaman. Selain itu, naskah akademik juga dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan pemikiran dan tindakan terkait pengelolaan pemakaman yang berkelanjutan di Desa Rejeni.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana praktik empiris tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana praktik empiris tentang Pengelolaan Pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperdes tentang Pengelolaan Pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;

Naskah akademik Raperdes tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf tentang perubahan fungsi tanah makam Islam Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan administrasi pengelolaan pemakaman yang akan menjadi peraturan desa baru bagi Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui Diskusi dengan pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan 3 (tiga) orang yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi naskah akademik. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (focus group discussion).

Penyusunan ini juga dilakukan dengan metode wawancara yakni dengan proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pengelolaan Pemakaman

Desa Rejeni menganggap penting untuk menjaga ketertiban dan tata cara pemakaman yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur penanganan orang yang meninggal dunia hingga pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Desa Rejeni tidak ingin melupakan akar budaya setempat dan agama yang dianut oleh orang yang meninggal. Untuk menerapkan biaya administrasi pemakaman di Desa Rejeni, maka perlu diatur prosedur biaya orang yang meninggal sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar biaya pemakaman dapat terkelola dengan baik dan transparan. Dalam praktiknya, setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akan diberi tahu tentang prosedur penanganan jenazah dan pemakaman.

Pemerintah Desa akan membantu keluarga dalam hal administrasi dan biaya pemakaman, sehingga keluarga tidak perlu repot dan khawatir mengurus segalanya sendiri. Namun, tetap diperhatikan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan pemakaman tetap mengikuti budaya dan agama yang dianut. Dalam hal biaya, akan ditetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, sehingga tidak memberatkan keluarga yang sedang berduka. Dengan adanya prosedur yang jelas dan transparan ini, diharapkan proses penanganan jenazah dan pemakaman di Desa Rejeni dapat berjalan dengan lancar dan tertib, tanpa mengabaikan adat dan kepercayaan masyarakat setempat.

Asas dan Tujuan

Pengelolaan pemakaman dilakukan berdasarkan sejumlah asas yang menjadi pijakan dalam menjalankan tugas tersebut. Pertama-tama, tanggung jawab menjadi landasan utama dalam mengelola pemakaman. Para pengelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pemakaman dilakukan dengan baik, menjaga integritas dan kehormatan jenazah serta memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, pengelolaan pemakaman juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, upaya pengelolaan pemakaman harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan lahan yang efisien dan pelestarian alam di sekitarnya. Keberlanjutan ini melibatkan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya yang efektif.

Selain itu, aspek manfaat juga menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pemakaman. Pemakaman yang baik tidak hanya memberikan tempat yang layak bagi jenazah, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat. Pemakaman yang dirancang dengan baik dapat menjadi tempat refleksi dan penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan serta memberikan nilai sejarah dan kearifan lokal.

Prinsip kebersamaan juga penting dalam pengelolaan pemakaman. Dalam masyarakat yang beragam, pengelolaan pemakaman harus menghormati berbagai

keyakinan dan tradisi keagamaan. Dalam hal ini, pengelola harus memfasilitasi berbagai praktik dan upacara pemakaman sesuai dengan kepercayaan dan kebutuhan keluarga yang berduka. Keadilan juga menjadi asas penting dalam pengelolaan pemakaman. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam pemakaman. Pemakaman harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari segala bentuk penyelewengan atau perlakuan yang tidak adil.

Terakhir, pengelolaan pemakaman harus didasarkan pada pengaturan yang jelas dan berlaku secara hukum. Terdapat aturan dan regulasi yang mengatur tata cara pengelolaan pemakaman untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Pengaturan yang baik juga membantu mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Dengan menjunjung asas-asas ini, pengelolaan pemakaman dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang bermutu, menghormati beragam kebutuhan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta tradisi budaya.

Pengelolaan pemakaman memiliki beberapa tujuan yang menjadi fokus dalam menjalankan tugasnya. Pertama, tujuan pengelolaan pemakaman adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk pemakaman. Ini berarti pengelola pemakaman bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara lahan pemakaman yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa fasilitas pemakaman seperti kuburan, tempat berdoa, dan area penghormatan dibangun dan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses perpisahan dan penghormatan terhadap jenazah.

Selanjutnya, pengelola pemakaman juga bertugas mengatur dan menetapkan lahan untuk pemakaman. Tugas ini meliputi perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan secara efisien, baik itu lahan baru maupun perluasan lahan pemakaman yang sudah ada. Pengelola harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pertumbuhan populasi, dan tradisi budaya dalam menetapkan lahan pemakaman yang memadai untuk masa depan.

Selain itu, pengelola pemakaman juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan besaran retribusi pemakaman. Retribusi ini berkaitan dengan biaya yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas pemakaman, termasuk biaya penguburan, perawatan kuburan, dan pemeliharaan lingkungan pemakaman. Penetapan besaran retribusi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta kebutuhan pemeliharaan fasilitas pemakaman.

Dengan menjalankan tujuan-tujuan ini, pengelola pemakaman berperan penting dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan untuk pemakaman. Mereka bertanggung jawab mengatur dan menetapkan lahan pemakaman yang memadai serta menetapkan besaran retribusi yang adil, sehingga masyarakat dapat melakukan proses pemakaman dengan tenang, terhormat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Prosesi Pengurusan Kematian

Setiap orang yang mengetahui adanya kematian atau seseorang yang meninggal dunia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah Desa Rejeni. Laporan ini dapat disampaikan melalui jalur berjenjang alternatif, yang meliputi:

- a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat,
- b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat,
- c. Pengurus Kematian (Modin) setempat,
- d. Kepala Dusun setempat,
- e. Perangkat Desa, atau
- f. Kepala Desa.

Seseorang yang mengetahui adanya kematian dapat memilih salah satu jalur tersebut untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah Desa Rejeni. Laporan dapat diberikan secara lisan atau tertulis, sesuai dengan kemudahan dan kebutuhan masing-masing individu. Kewajiban menyampaikan laporan tersebut secara alternatif dapat dilakukan oleh keluarga atau orang yang berada di dekat orang yang meninggal, tetangga terdekat dari rumah di mana orang meninggal berada, atau pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada individu untuk memilih siapa yang akan menyampaikan laporan, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Jangka waktu untuk melaporkan adanya kematian adalah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Artinya, laporan harus disampaikan kepada pemerintah Desa dalam waktu 24 jam sejak diketahui adanya kematian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi tentang kematian segera diterima dan dapat diambil tindakan yang diperlukan oleh pemerintah Desa.

Dengan adanya prosedur ini, diharapkan bahwa pemerintah Desa dapat segera mengetahui adanya kematian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik untuk keperluan administrasi maupun untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Pengurusan Jenazah dan Penyelenggaraan Makam

Pengurus jenazah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau rukun kematian bekerja sama dengan pengurus kematian. Tugas pengurus jenazah ini melibatkan serangkaian proses pengurusan jenazah sesuai dengan tata cara agama Islam. Setiap orang yang meninggal dunia, dalam kondisi apapun, berhak mendapatkan pengurusan jenazah khusus beragama Islam. Ini berarti bahwa tidak peduli kondisi atau status seseorang yang meninggal, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan pengurusan jenazah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bagi warga yang meninggal dunia dan bukan berkependudukan di Desa Rejeni, namun beragama Islam, diwajibkan membayar administrasi yang berlaku. Hal

ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa memungut biaya administrasi untuk pengurusan jenazah bagi warga yang bukan penduduk di wilayah tersebut, tetapi tetap memberikan layanan yang sesuai dengan agama Islam. Pengurusan jenazah yang dimaksud dalam ayat sebelumnya mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, jenazah dimandikan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam ajaran Islam. Kemudian, jenazah dikafankan dengan memakai kain kafan sesuai dengan adat dan syariat agama Islam. Selanjutnya, jenazah disalatkan atau disemayamkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Terakhir, jenazah dimakamkan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk pemakaman di tempat yang ditentukan dan sesuai dengan prosedur agama Islam.

Dengan adanya pengurus jenazah yang bekerja sama dengan pengurus kematian, setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan pengurusan jenazah yang sesuai dengan agama Islam. Bagi warga yang bukan berkependudukan di Desa Rejeni namun beragama Islam, mereka diwajibkan membayar administrasi yang berlaku. Pengurusan jenazah meliputi mandi, mengafani, menshalati atau mensenyawakan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan pemakaman sesuai dengan tata cara agama Islam.

Ahli waris, keluarga, atau rukun kematian memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pengurus makam untuk mendapatkan lokasi penggalian makam. Hal ini berarti bahwa sebelum dilakukan penggalian makam, pihak yang bertanggung jawab harus menghubungi pengurus makam untuk memperoleh informasi mengenai lokasi yang ditentukan untuk penggalian. Pengurus makam memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi penggalian makam. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pemakaman, termasuk menentukan area yang telah ditentukan untuk penggalian makam. Dengan demikian, mereka memiliki wewenang untuk memberikan arahan mengenai lokasi yang harus digunakan untuk penggalian makam.

Penggalian makam dilakukan oleh ahli waris atau rukun kematian. Setelah mendapatkan informasi lokasi dari pengurus makam, pihak yang bertanggung jawab, yaitu ahli waris atau anggota rukun kematian, akan melakukan penggalian makam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka akan melaksanakan tugas tersebut dengan mengikuti aturan dan etika yang terkait dengan penggalian makam. Dengan adanya kewajiban melaporkan kepada pengurus makam, kewenangan pengurus makam dalam menentukan lokasi penggalian, dan pelaksanaan penggalian oleh ahli waris atau rukun kematian, proses penggalian makam dapat dilakukan dengan tertib dan terkoordinasi. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan menghindari kesalahan lokasi penggalian yang dapat mengganggu pemakaman yang sudah ada atau mencemarkan lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan Tempat Pemakaman Islam

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Islam yang terletak di Desa Rejeni. Mereka memiliki peran utama dalam mengatur dan menjaga fasilitas pemakaman umum tersebut. Namun, dalam melaksanakan tugas pengelolaan tempat pemakaman umum, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada Pengurus Makam atau yang sering disebut Juru Kunci.

Pengurus Makam, yang diangkat oleh Pemerintah Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola tempat pemakaman. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran proses pemakaman, pemeliharaan area pemakaman, dan menjaga kebersihan serta keamanan tempat tersebut. Pemerintah Desa dapat memberikan wewenang kepada Pengurus Makam untuk mengelola sebagian atau seluruh aspek pengelolaan tempat pemakaman umum, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan adanya kematian, Pemerintah Desa dapat mengandalkan beberapa pihak, seperti keluarga atau orang yang berada di dekat orang yang meninggal, tetangga terdekat dari rumah tempat orang meninggal berada, atau Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat. Pihak-pihak ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Desa mengenai adanya kematian, sehingga proses pengelolaan pemakaman dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Pemerintah Desa dapat mengangkat Pengurus Makam sebagai mitra dalam pengelolaan tempat pemakaman. Pengurus Makam akan berperan dalam menjalankan tugas-tugas operasional sehari-hari, seperti mengawasi pemakaman, memelihara fasilitas pemakaman, dan mengoordinasikan proses pemakaman dengan pihak-pihak terkait. Pengangkatan Pengurus Makam dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk memastikan pengelolaan tempat pemakaman yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan kebiasaan di desa, tanah kas desa biasanya ditatagunakan untuk kepentingan umum, menambah pendapatan asli desa, dan menjalankan fungsi sosial. Tanah yang berupa tanah sawah biasanya diberikan kepada kepala desa dan para perangkat desa menurut jabatannya untuk dikelola sebagai upah menjalankan pemerintahan desa. Tanah kas desa juga digunakan untuk pembangunan desa. Tidak jarang pula tanah kas desa disewakan kepada warga desa untuk membantu perekonomian warga desa sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tanah kas desa yang ditatagunakan untuk menjalankan seluruh roda pemerintahan di desa memenuhi unsur “menggunakan” dan “memungut hasil” sesuai dengan definisi hak pakai yang telah diuraikan di atas. Pasal 10 dan 11 Permendagri No. 1 Tahun 2016 mempertegas fungsi tanah kas desa yang hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan status kepemilikan tanah kas desa. Kemudian Pasal 25 dan 32 Permendagri No. 1 Tahun 2016 melarang pemindahtanganan tanah kas desa selain melalui penyertaan modal

badan usaha milik desa (BUMDes) dan tukar menukar untuk kepentingan umum dan kepentingan nasional. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aset desa yang berupa tanah hanya dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepentingan umum, dan kepentingan nasional. Dengan demikian hak pakai merupakan hak atas tanah yang sesuai untuk tanah kas desa.

Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 kemudian mengisyaratkan untuk mendaftarkan tanah kas desa atas nama pemerintah desa. Definisi pemerintah desa menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dari batasan tersebut, tidak mungkin apabila tanah kas desa didaftarkan atas nama kepala desa dan/atau perangkat desa yang merupakan representasi dari pemerintah desa. Karena apabila tanah kas desa didaftarkan atas nama jabatan kepala desa dan perangkat desa, atau malah didaftarkan atas nama pejabat kepala desa dan perangkat desa, maka akan menyebabkan administrasi menjadi tidak efektif. Mengingat jabatan kepala desa dan perangkat desa sifatnya tidak tetap, sebab setiap 6 tahun sekali terdapat agenda pemilihan kepala desa. Berbeda halnya ketika frasa “pemerintah desa” dimaknai sebagai institusi, bukan sebagai jabatan atau pejabatnya. Hemat kami, pemaknaan “pemerintah desa” sebagai institusi lebih logis daripada pemaknaan jabatan atau pejabatnya.

Hak dan Kewajiban

Pengurus Kematian (Modin) memiliki beberapa kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinir prosesi kematian. Mereka harus memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan dalam proses pemakaman dilakukan dengan baik. Selain itu, mereka juga harus membantu dalam mengurus administrasi kematian di tingkat desa, sehingga kelengkapan administratif terkait kematian dapat terpenuhi dengan baik.

Kewajiban lain dari Pengurus Kematian adalah melaksanakan prosesi kematian sampai selesai, kecuali jika ada kepentingan lain yang tidak dapat diwakilkan. Ini berarti mereka harus terlibat secara aktif dalam memastikan semua tahapan pemakaman dilaksanakan dengan baik, mulai dari persiapan hingga penutupan. Di sisi lain, Pengurus Makam atau yang sering disebut juru kunci memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Pertama, mereka bertugas menentukan lokasi pemakaman bagi orang yang meninggal. Tugas mereka juga termasuk merawat dan menata area pemakaman umum, sehingga tetap terjaga dengan baik.

Pengurus Makam juga harus bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di tempat pemakaman. Mereka harus memastikan bahwa lingkungan makam tetap tenang, terawat, dan terhindar dari gangguan atau kegiatan yang tidak sesuai. Salah satu tugas penting mereka adalah melarang pengijingan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar integritas dan kehormatan tempat pemakaman dapat dipertahankan. Selain itu, Rukun Kematian memiliki tanggung jawab yang perlu

dilaksanakan. Pertama, mereka harus melaporkan atau memberitahukan kepada Pengurus Kematian dan Pengurus Makam tentang warga masyarakat yang telah meninggal. Hal ini penting agar tugas dan persiapan terkait pemakaman dapat dilakukan dengan tepat waktu.

Rukun Kematian juga bertanggung jawab untuk menyiapkan liang pemakaman dengan persetujuan dari pengurus makam. Mereka harus mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk prosesi kematian, termasuk segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara pemakaman. Selain itu, Rukun Kematian juga harus melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai. Mereka harus terlibat dalam semua langkah pemakaman dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Mereka juga harus bersama pengurus makam dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat pemakaman umum.

Dengan demikian, ketiga entitas ini memiliki peran dan kewajiban yang penting dalam menjalankan tugas-tugas terkait kematian dan pemakaman. Dengan kerja sama yang baik antara Pengurus Kematian, Pengurus Makam, dan Rukun Kematian, diharapkan proses kematian dan pemakaman dapat dilaksanakan dengan baik dan terhormat. Pengurus Kematian (Modin) memiliki hak untuk menerima ganjaran yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Sumbangan Lain yang sah dan tidak mengikat. Ini berarti mereka berhak menerima kompensasi atau imbalan atas tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan dalam mengkoordinir prosesi kematian dan membantu pengurusan administrasi kematian di tingkat desa.

Demikian pula, Pengurus Makam atau Juru Kunci juga memiliki hak untuk menerima ganjaran yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Sumbangan Lain yang sah dan tidak mengikat. Mereka berhak menerima imbalan atas tugas mereka dalam menentukan lokasi pemakaman, merawat dan menata area pemakaman umum, serta menjaga keamanan dan ketertiban makam. Pendapatan Asli Desa adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh desa dari berbagai kegiatan dan sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri. Sementara itu, sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat dapat mencakup sumbangan sukarela dari masyarakat atau pihak lain yang ingin memberikan kontribusi untuk pengelolaan kematian dan pemakaman.

Dengan adanya hak untuk menerima ganjaran ini, diharapkan Pengurus Kematian dan Pengurus Makam dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Imbalan yang mereka terima juga dapat menjadi bentuk penghargaan dan motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga kualitas pelayanan terkait kematian dan pemakaman dapat terjaga dengan baik di tingkat desa.

Tempat Pemakaman Islam

Pemerintah Desa Rejeni dan masyarakat Desa Rejeni memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman. Ini berarti mereka harus memastikan adanya fasilitas pemakaman yang memadai untuk warga masyarakat yang meninggal dunia. Setiap warga masyarakat Rejeni yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa. Ukuran maksimal dari setiap kuburan adalah 1,0 meter (satu koma nol meter) x 2,5 meter (dua koma lima meter). Hal ini menunjukkan batasan ukuran yang harus dipatuhi dalam memakamkan setiap individu yang meninggal.

Namun, apabila kondisi tempat pemakaman umum yang ada sudah penuh atau mengalami kelebihan beban (overload), Pemerintah Desa Rejeni memiliki wewenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ke tempat pemakaman umum lain yang sudah disiapkan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga yang meninggal masih dapat dimakamkan dengan layak dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, izin tempat pemakaman yang bukan umum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa untuk tempat pemakaman khusus atau tempat pemakaman keluarga, izin yang diperlukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya kewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman dan batasan ukuran yang ditetapkan, Pemerintah Desa Rejeni dan masyarakat Desa Rejeni bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola tempat pemakaman dengan baik. Hal ini penting agar setiap warga yang meninggal dunia dapat dimakamkan dengan layak dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anggaran dan Retribusi

Dalam masyarakat Desa Rejeni, terdapat beberapa kebijakan terkait retribusi pengelolaan pemakaman yang perlu diperhatikan. Informasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kepala keluarga masyarakat Desa Rejeni dikenakan retribusi pengelolaan pemakaman sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per bulan. Retribusi ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh setiap kepala keluarga sebagai kontribusi untuk pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman. Penarikan retribusi dilakukan oleh ketua RT (Rukun Tetangga). Ketua RT bertanggung jawab dalam mengumpulkan pembayaran retribusi dari setiap kepala keluarga di wilayah RT-nya. Tugas ini melibatkan administrasi pengumpulan dan pencatatan pembayaran.
- b. Hasil pembayaran retribusi diberikan kepada Bendahara Desa. Setelah dikumpulkan oleh ketua RT, dana retribusi diserahkan kepada Bendahara Desa. Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana tersebut sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pemakaman. Jika terdapat kepala keluarga masyarakat Desa Rejeni yang tidak membayar retribusi, mereka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi kepala keluarga dalam pembayaran retribusi dan

menjaga keberlanjutan pengelolaan pemakaman. Rincian sanksi administrasi dapat ditetapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat Desa Rejeni dapat berkontribusi dalam pemeliharaan dan pengelolaan tempat pemakaman melalui pembayaran retribusi yang telah ditetapkan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menjaga fasilitas pemakaman, kebersihan, dan kelancaran proses pemakaman bagi seluruh warga desa. Sanksi administrasi juga menjadi bentuk insentif bagi kepala keluarga untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi demi kepentingan bersama.

Larangan Tempat Pemakaman Islam

Terdapat beberapa larangan yang berlaku terkait pemakaman dan tempat pemakaman umum di Desa Rejeni. Larangan-larangan tersebut meliputi:

- a. Dilarang mendirikan pembangunan permanen di atas pusara (kuburan) anggota keluarga seperti mengeris atau mengkijing. Hal ini berarti tidak diperbolehkan membangun struktur permanen, seperti rumah atau bangunan lainnya, di atas area pemakaman yang menandai lokasi pusara anggota keluarga.
- b. Dilarang menambah ukuran secara berlebihan di atas pusara (kuburan) anggota keluarga. Ini berarti tidak diperkenankan menambahkan struktur atau ukuran yang berlebihan di atas kuburan yang melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga tata tertib dan estetika pemakaman.
- c. Dilarang menanam tanaman selain pohon kamboja. Pohon kamboja sering kali dianggap sebagai simbol atau pohon yang umum ditanam di sekitar pemakaman. Oleh karena itu, dilarang menanam jenis tanaman lain di area pemakaman untuk menjaga kekonsistenan dan estetika lingkungan makam.
- d. Dilarang tidur di atas makam. Tidur di atas makam dianggap tidak pantas dan tidak menghormati tempat pemakaman. Oleh karena itu, praktik tidur di atas makam dilarang untuk memastikan penghormatan yang layak terhadap orang yang telah meninggal.
- e. Dilarang membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan makam. Setiap orang diharapkan untuk tidak membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak tata tertib lingkungan pemakaman.
- f. Dilarang melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama Islam. Pemakaman umum di Desa Rejeni mengikuti ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, praktik ritual yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dilarang dalam konteks pemakaman dan tempat pemakaman umum.

- g. Dilarang membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Penting untuk menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat pemakaman. Kegaduhan atau kegiatan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat dilarang agar menghormati prosesi pemakaman dan orang-orang yang sedang berduka.

Dengan adanya larangan-larangan ini, diharapkan masyarakat Desa Rejeni dapat menjaga tata tertib, kesucian, dan penghormatan terhadap tempat pemakaman serta orang yang telah meninggal dunia. Hal ini penting untuk menjaga martabat dan integritas lingkungan pemakaman serta memberikan penghormatan yang pantas terhadap mereka yang telah pergi.

Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kewajiban Pengurus Kematian (Modin), Pengurus Makam (Juru Kunci), dan Rukun Kematian, akan diberikan sanksi berikut:

Diberikan teguran secara lisan sebagai bentuk peringatan awal kepada pelanggar. Teguran ini dapat diberikan oleh pihak yang berwenang, seperti Pengurus Kematian, Pengurus Makam, atau Rukun Kematian. Apabila pelanggaran terus berlanjut setelah teguran lisan, pelanggar akan diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali. Peringatan tertulis bertujuan memberikan kesadaran kepada pelanggar mengenai pentingnya mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan.

Jika sanksi tersebut telah diberikan kepada pelanggar, maka Rukun Kematian memiliki kewajiban tambahan, yaitu:

- a. Melaporkan/mengetahui warga masyarakat yang meninggal kepada Pengurus Kematian (Modin) dan Pengurus Makam (Juru Kunci). Hal ini penting agar proses pemakaman dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- b. Menyiapkan liang pemakaman atas izin dari pengurus makam. Rukun Kematian bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat pemakaman yang sesuai dengan perizinan dan pengaturan yang telah ditetapkan.
- c. Menyiapkan perlengkapan untuk prosesi kematian. Rukun Kematian harus mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan dalam prosesi pemakaman, seperti peti mati, kain kafan, dan perlengkapan seremonial lainnya.
- d. Melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai. Rukun Kematian memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melaksanakan prosesi pemakaman dengan mengikuti tradisi dan aturan yang berlaku.

- e. Bersama pengurus makam, menjaga keamanan dan ketertiban tempat Pemakaman Umum. Rukun Kematian harus berkolaborasi dengan pengurus makam dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di area pemakaman umum.

Jika terjadi pelanggaran yang dilaporkan oleh Rukun Kematian atau Pengurus Makam kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi atau tindakan lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Seluruh biaya yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akan ditanggung sepenuhnya oleh ahli waris atau keluarga pelanggar. Hal ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi kepada pelanggar dan mendorong kesadaran dalam mematuhi aturan yang berlaku.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan pengelolaan pemakaman harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Tanggung Jawab, menjadi asas utama dalam pengelolaan pemakaman. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk menjaga fasilitas pemakaman, merawat dan memperbaiki tempat pemakaman, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pemakaman.
- b. Asas Berkelanjutan, artinya harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini mencakup pemilihan bahan ramah lingkungan dalam konstruksi, penggunaan energi yang efisien, serta pengelolaan limbah secara bijak. Pengelolaan yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan perubahan demografi dalam masyarakat.
- c. Asas Manfaat, ini berarti bahwa pemakaman harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, seperti menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman bagi keluarga yang berduka, menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang berkaitan dengan pemakaman, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada mereka yang berduka.
- d. Asas Kebersamaan, sangat penting dalam pengelolaan pemakaman. Pemakaman harus menjadi tempat yang mempersatukan masyarakat, menghormati keberagaman budaya, agama, dan tradisi. Kebersamaan ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, dialog antaragama, dan pemeliharaan kebersihan dan kerapian pemakaman secara bersama-sama.
- e. Asas Keyakinan, juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan pemakaman. Pengelolaan pemakaman harus menghormati keyakinan agama dan budaya masyarakat, serta menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual mereka. Kebebasan beragama dan hak untuk menghormati ritual pemakaman harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan pemakaman.

- f. Asas Keadilan, juga menjadi asas yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pemakaman. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu dan kelompok masyarakat dalam akses dan penggunaan fasilitas pemakaman, serta dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau gender dalam pengelolaan pemakaman.
- g. Asas Pengaturan, asas pengaturan berkaitan dengan adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan pemakaman. Hal ini mencakup peraturan pemerintah terkait izin pemakaman, perencanaan tata ruang untuk pemakaman, penggunaan lahan yang sesuai, serta standar kebersihan dan sanitasi. Pengaturan juga dapat mencakup aturan tentang pemilihan dan penggunaan alat dan bahan dalam pemakaman, termasuk kriteria dan persyaratan untuk penguburan, pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Permasalahan yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Desa lain

Dalam agama memiliki peraturan bagi setiap umatnya dalam hal pemakaman sebagai contoh di Agama Islam pemakaman dilakukan secara langsung pasca mayat dinyatakan meninggal biasanya dalam kurung waktu 24 jam, sedangkan di agama lain terkadang memiliki praktiknya sendiri dalam hal pemakaman. Dalam hal peraturan dan izinnya setiap negara mempunyai aturan dan hukum yang mengatur pemakaman biasanya mencakup dalam hal persyaratan proses pemakaman, izin yang diperlukan, dan paling penting perlindungan lingkungan terkait pemakaman. Kondisi yang ada kadang beberapa wilayah memiliki ketersediaan lahan yang cukup beragam seperti wilayah perkotaan biasanya luas lahan yang digunakan untuk pemakaman cukup sempit dan untuk wilayah pedesaan memiliki luas lahan yang cukup, terkadang keterbatasan lahan menjadi penyebab kepadatan pemakaman dan membuat meningkatkan biaya sewa makam.

Permasalahan yang dihadapi terkait pemakaman cukup beragam mulai dari ruang pemakaman, fasilitas, perawatan makam, biaya, lingkungan, masalah kapasitas. Soal ruang pemakaman seperti yang tertera diatas perbedaan wilayah seperti kota dan pedesaan memiliki ruang pemakaman yang berbeda. Selanjutnya fasilitas, terkadang ada pemakaman yang sudah disediakan fasilitas modern, atau area khusus untuk pemakaman agama tertentu sebaliknya ada juga beberapa wilayah memiliki fasilitas pemakaman yang kurang memadai atau tidak terawat. Perawatan makam, menjadi hal penting karena jika tidak dirawat akan menjadi tempat yang kumuh dan menimbulkan masalah sanitasi. Kemudian biaya, terkadang biaya pemakaman menjadi beban keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu meski terlihat seperti sepele nyatanya pemakaman bisa menghabiskan biaya jutaan dan apalagi bagi masyarakat yang dalam adatnya memerlukan biaya yang banyak ini menimbulkan kesulitan dalam membiayai pemakaman yang layak seperti ketentuan adat mereka.

Lingkungan juga menjadi masalah karena terkadang bisa saja ada penggunaan bahan kimia untuk pengawetan atau limbah medis yang dapat mencemari tanah, air,

udara. Kapasitas dapat menimbulkan penumpukan jenazah dan menimbulkan pemakaman yang tidak memadai dan ada juga soal lahan pemakaman karena terkadang ada saja oknum yang mencuri tanah makam, atau mengambil organ tubuh secara tidak etis untuk dijual dan untuk ilmu hitam. Permasalahan yang kedua tentang sistem administratif yang belum berjalan di Desa Rejeni contoh warga Desa Rejeni dibebankan untuk membayar tiap bulannya dipatok Rp. 3.000,- /bln dan uang iuran diberikan untuk orang-orang yang bertugas menangani pengelolaan pemakaman.

Perbandingan dengan Desa Prasung

Desa Rejeni sekabupaten dengan Desa Prasung namun kedua desa ini memiliki perbedaan dalam hal sistem pemakaman sebab di Desa Prasung sudah ada peraturan terkait pengelolaan pemakaman sedangkan di Desa Rejeni masih belum ada terkait peraturan pemakaman dengan baik. Kehadiran peraturan desa di Desa Prasung terkait pengelolaan pemakaman menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyadari pentingnya regulasi untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menghormati dan memuliakan jenazah serta tempat peristirahatan terakhir mereka. Peraturan Desa yang diterapkan Desa Prasung ini meliputi berbagai aspek, seperti mengatur tentang status makam desa, mengatur hak dan kewajiban juru kunci dan pemerintah desa, mengatur larangan setiap warga dan ahli waris. Namun, di Desa Rejeni, keberadaan peraturan desa terkait pengelolaan pemakaman masih belum ada. Ini menunjukkan bahwa desa tersebut belum mengakui pentingnya memiliki kerangka hukum yang mengatur praktik pemakaman. Untuk mengatasi situasi ini, penting bagi Desa Rejeni untuk menyadari kebutuhan akan peraturan desa yang mengatur pengelolaan pemakaman. Dengan adanya peraturan tersebut, Desa Rejeni dapat memastikan bahwa praktik pemakaman dilakukan dengan tata tertib yang sesuai dengan norma-norma sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang – Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Desa

Dengan adanya Rancangan Perdes (Peraturan Desa) tentang Pengelolaan Pemakaman ini yang berlaku di Desa Rejeni maka akan menimbulkan dampak positif dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Adanya pemerintah desa mengenai wewenang atau tugas dari pengelolaan pemakaman, pemerintah desa harus bisa menimbulkan dampak positif. Persoalan nyata yang ada di Desa Rejeni sangatlah beragam salah satunya yaitu masalah kekosongan hukum pengelolaan pemakaman dan belum adanya aturan yang jelas mengenai struktur pengelola makam. Dengan demikian diperlukannya retribusi iuran pemakaman dan memperjelas domisili warga Desa Rejeni yang ingin dimakamkan di Tempat Pemakaman Islam. Salah satu bentuk dampak positif jika peraturan desa ini berjalan antara lain :

- a. Dengan dibuatnya mengenai pengelolaan makam di Desa Rejeni warga sekitar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, seperti menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman bagi keluarga yang berduka, menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang berkaitan dengan

pemakaman, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada mereka yang berduka..

- b. Dengan diberlakukannya sistem retribusi iuran pemakaman di Desa Rejeni maka pengelolaan makam lebih mempermudah masyarakat terkait fasilitas pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan fasilitas pemakaman.

Dampak Aspek bagi Keuangan Desa

Bahwa terdapat pembiayaan retribusi berupa iuran kematian bagi setiap kepala keluarga dengan jumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per/bulan dengan batas tanggal 15 setiap bulan untuk keperluan pemakaman, setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan pendataan biaya iuran masyarakat Desa dan di serahkan kepada lembaga pengelola Desa. Dan dapat pula menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, apabila tidak membayar retribusi. Selain itu, dikenakan biaya administrasi tanah makam berukuran maksimal 1 m x 2,5 m sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi masyarakat Desa Rejeni yang berdomisili luar Desa dan atau masyarakat luar desa Rejeni yang berdomisili di Desa Rejeni, untuk dimakamkan di Desa Rejeni. Hasil administrasi keuangan tersebut akan masuk ke anggaran pendapatan belanja desa. (APBDesa).

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga dalam membuat Raperdes pengelolaan pemakaman kepala desa memiliki kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan pemakaman, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Islam yang terletak di Desa Rejeni;
- b. Dalam melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum, Pemerintah Desa dapat melimpahkan kewenangannya, sebagian atau seluruhnya kepada Pengurus Makam (Juru Kunci);
- c. Untuk memenuhi kewajibannya Pemerintah Desa dapat mengangkat Pengurus Makam;
- d. Ruang lingkup dan kewenangan Pengelolaan Pemakaman yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi tempat pemakaman umum, retribusi pengelolaan maka dan anggaran pengelolaan pemakaman;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya, artinya Raperdes termasuk bagian dari undang-undang dibawahnya yang berbentuk Peraturan Desa. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga Kepala desa berhak

dalam menjalankan otonominya sendiri. Sedangkan, pada Pasal 96 masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu Raperdes tentang pengelolaan pemakaman sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan Undang-Undang tingkat desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Pemerintah Desa Rejeni dan masyarakatnya memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman bagi warga yang meninggal dunia. Tempat pemakaman ini merupakan tempat pemakaman umum di desa, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang berlaku. Setiap warga masyarakat Rejeni yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa dengan ukuran maksimal 1,0 meter x 2,5 meter.

Jika kondisi tempat pemakaman umum di desa sudah penuh atau overload, Pemerintah Desa Rejeni memiliki wewenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ke tempat pemakaman umum lain yang telah disiapkan. Untuk tempat pemakaman bukan umum, yaitu tempat pemakaman bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan, izinnnya mengacu pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum, Pemerintah Desa dapat mempercayakan kewenangan tersebut kepada Pengurus Makam atau Juru Kunci. Pengurus Makam ini diangkat oleh Pemerintah Desa Rejeni atas usulan dari masyarakat yang berada di sekitar Tempat Pemakaman Islam yang terletak di Desa Rejeni.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, terdapat sebuah Tanah Kas Desa yang secara turun-temurun telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat desa. Tanah Kas Desa ini memiliki peran penting dalam pengelolaan tempat pemakaman yang menjadi wujud penghormatan dan pengabdian terakhir bagi para leluhur dan warga Desa Rejeni.

Dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Desa, pemerintahan desa dengan penuh tanggung jawab mengelola Tanah Kas Desa. Masyarakat Desa Rejeni merasa bangga dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat ketika berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan tempat pemakaman ini.

Setiap harinya, warga Desa Rejeni dengan penuh pengabdian bekerja sama untuk merawat kebersihan dan keindahan Tanah Kas Desa. Mereka mengurus pemakaman, membersihkan area sekitarnya, menyediakan fasilitas yang

diperlukan, serta menjaga adanya ketertiban dan keamanan. Hal ini menjadi bukti nyata betapa kuatnya peran masyarakat dalam pengelolaan tanah kas Desa.

Selain menjadi tempat pemakaman, Tanah Kas Desa juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya warga dalam upacara adat, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Pada momen-momen tertentu, seperti peringatan hari raya atau acara adat, Tanah Kas Desa menjadi pusat kegiatan yang mempererat tali persaudaraan dan menghidupkan tradisi serta budaya lokal.

Dalam konteks Desa Rejeni, Tanah Kas Desa bukan hanya sekadar lahan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, menghormati leluhur, dan memperkuat identitas lokal. Masyarakat Desa Rejeni dengan bangga meneruskan warisan budaya tersebut kepada generasi berikutnya, sehingga Tanah Kas Desa menjadi warisan yang tak ternilai harganya.

Dengan menjaga dan mengembangkan peran masyarakat Desa dalam pengelolaan Tanah Kas Desa, Desa Rejeni terus berupaya melestarikan tradisi, menghormati para leluhur, serta memperkuat ikatan sosial dan budaya di antara warganya. Hal ini menjadi cerminan nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan yang kental dalam kehidupan masyarakat Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Pemerintah Desa Rejeni memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan desa, termasuk Tempat Pemakaman Islam yang terletak di Desa Rejeni. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Tujuan dari pengelolaan kekayaan desa adalah agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan meningkatkan pendapatan desa.

Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan desa, Pemerintah Desa harus memperoleh persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kekayaan desa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kekayaan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Desa. Selain mengelola kekayaan desa secara umum, Pemerintah Desa Rejeni juga bertanggung jawab atas pengelolaan Tempat Pemakaman Islam yang berada di Desa tersebut.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Berdasarkan Pasal 3 menyatakan bahwa peraturan di desa harus sejalan dengan ketentuan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2.

Selanjutnya, Pasal 4 menjelaskan bahwa Peraturan Desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut juga dapat berupa peraturan bersama Kepala Desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf b, yang berisi materi kerjasama desa. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Peraturan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terakhir, Pasal 31 memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8 (1) APBDDesa, terdiri atas: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pasal 9 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa. (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa. (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 12 (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. (1) Bahwa setiap kepala keluarga masyarakat Desa Rejeni dikenakan retribusi pengelolaan

pemakaman sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) /bulan (2) Bahwa penarikan retribusi diakomidir ketua RT (Rukun Tetangga). (3) Bahwa hasil pembayaran diberikan kepada Bendahara Desa (4) Bahwa setiap kepala keluarga masyarakat Desa Rejeni tidak membayar retribusi ,maka dikenakan sanksi administrasi. Dalam konteks pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni, terdapat beberapa informasi yang relevan. Berdasarkan Pasal 12, belanja desa merupakan pengeluaran dari rekening desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait retribusi pengelolaan pemakaman yang dikenakan kepada setiap kepala keluarga masyarakat Desa Rejeni. Retribusi ini sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per bulan, dan penarikannya diakomodir oleh ketua RT (Rukun Tetangga). Pembayaran retribusi dilakukan kepada Bendahara Desa. Penting untuk dicatat bahwa jika kepala keluarga masyarakat Desa Rejeni tidak membayar retribusi, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni, terdapat kewajiban bagi setiap kepala keluarga untuk membayar retribusi pengelolaan pemakaman, dengan penarikan dan pengelolaan pembayaran yang dilakukan melalui ketua RT dan Bendahara Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Berkebalikan dengan tanah kas desa, tanah desa memiliki definisi baku yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Permendagri No. 1 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa tanah desa merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Definisi ini terlihat mirip dengan sifat dan kegunaan tanah kas desa. Sebagai pembanding, Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 4 Tahun 2007) mendefinisikan tanah desa sebagai barang milik desa yang berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Walaupun ketentuan tersebut tidak memberikan tawaran konsep mengenai tanah desa, akan tetapi ketentuan tersebut secara langsung menyebutkan jenis-jenis tanah yang tergolong dalam lingkup tanah desa. Berdasarkan konsep tanah desa yang terdapat dalam Permendagri No. 4 Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa tanah kas desa –atau yang dulunya disebut tanah bengkok– merupakan salah satu jenis tanah desa.

9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Pasal 3. (1) Area tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman. (2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

Pasal 4. (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum. (2) Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama. (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter x $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam Islam, terdapat kaitan antara pemakaman jenazah dengan cerita burung dan anak Adam. Dalam kisah Qabil dan Habil, Qabil membunuh saudaranya Habil. Setelah melakukan pembunuhan, Qabil tidak tahu harus membuang jasad Habil ke mana. Kemudian, Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali-gali di bumi dan mengajarkan cara menguburkan jenazah. Burung gagak tersebut menguburkan burung gagak yang lain, sehingga Qabil meniru cara tersebut untuk menguburkan jasad Habil. Cerita burung gagak ini menjadi awal tradisi menguburkan orang yang telah meninggal dalam Islam. Selain itu, dalam Islam, terdapat cerita tentang anak Adam yang mengajarkan bahwa setiap manusia akan kembali ke tanah dan menjadi debu. Oleh karena itu, pemakaman jenazah menjadi suatu kewajiban dalam Islam untuk menghormati jasad dan mengingatkan manusia akan kematian.

Adanya kepentingan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan pemakaman sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat Desa Rejeni. Pemakaman merupakan upaya terakhir dalam menghormati dan mengurus jenazah seorang individu, serta memberikan penghormatan kepada para leluhur. Filosofi ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya sikap menghormati kehidupan dan kematian sebagai bagian integral dari siklus kehidupan manusia. Selain itu, filosofi yang mendasari informasi di atas adalah keberlanjutan dan kelestarian alam. Desa Rejeni perlu mengelola lahan pemakaman secara bijaksana untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan ketersediaan lahan pemakaman yang memadai bagi masyarakat di masa depan. Dengan adanya penghijauan di sekitar area pemakaman, Desa Rejeni dapat menciptakan lingkungan yang sejuk, alami, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

B. Landasan Sosiologis

Informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran tentang Desa Rejeni, termasuk data demografi, kondisi geografis, fasilitas umum, mata pencaharian masyarakat, serta infrastruktur dan lembaga yang ada di desa tersebut. Berikut adalah beberapa paragraf yang menguraikan landasan sosiologis terkait informasi tersebut:

Landasan Sosiologis tentang Struktur Sosial dan Mata Pencaharian Masyarakat:

Dalam struktur sosial Desa Rejeni, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sangat terkait dengan sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan aktivitas utama dalam perekonomian desa. Struktur sosial ini mencerminkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. Aktivitas pertanian dan perikanan juga berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai dan norma-norma sosial di masyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Landasan Sosiologis tentang Infrastruktur dan Akses Terhadap Fasilitas Umum:

Informasi tersebut juga mengungkapkan adanya fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan prasarana energi yang ada di Desa Rejeni. Ketersediaan fasilitas-fasilitas ini memiliki dampak sosial yang signifikan dalam mendorong aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. Infrastruktur yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mempengaruhi pola interaksi sosial dan integrasi antarindividu di dalam masyarakat.

Landasan Sosiologis tentang Pengelolaan Pemakaman:

Informasi tentang pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni menunjukkan pentingnya peraturan desa dalam mengatur dan mengelola tempat pemakaman. Pengelolaan pemakaman memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan kepercayaan, tradisi, dan praktik keagamaan masyarakat. Pengaturan yang baik mengenai lokasi, prosedur, dan pengelolaan lahan pemakaman menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi dan menghormati nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Penyusunan peraturan desa dan penerapan program penghijauan di sekitar pemakaman juga menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan ekologis dan estetika lingkungan.

Landasan sosiologis ini menyoroti pentingnya memahami dimensi sosial dalam konteks desa, termasuk struktur sosial, akses terhadap fasilitas umum, serta pengelolaan pemakaman sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Memahami aspek-aspek ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Desa Rejeni.

C. Landasan Yuridis

Dalam pembentukan rancangan peraturan desa di Desa Rejeni, penting untuk mempertimbangkan kewenangan kelembagaan yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa. Proses pembentukan peraturan desa harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek yuridis dalam pengaturan pengelolaan pemakaman. Pengelolaan pemakaman merupakan aspek penting yang perlu diatur dengan baik dalam peraturan desa. Dalam konteks Desa Rejeni, pengelolaan pemakaman menjadi urgensi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa yang mengatur secara rinci mengenai lokasi pemakaman, prosedur pemakaman, dan pengelolaan lahan pemakaman menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Peraturan desa mengenai pengelolaan pemakaman harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan tata cara dan standar pengelolaan pemakaman yang diatur dalam perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Dalam proses penyusunan peraturan desa, perlu melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah desa, masyarakat, tokoh adat,

dan pihak terkait lainnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan akan meningkatkan penerimaan dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pemakaman yang teratur dan berkelanjutan.

Dengan adanya peraturan desa yang mengatur pengelolaan pemakaman, diharapkan Desa Rejeni dapat memiliki pengelolaan pemakaman yang terorganisir, sesuai dengan tata cara dan standar yang ditetapkan. Peraturan ini juga akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan penggunaan lahan pemakaman, serta mempromosikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pemakaman dengan menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, naskah akademik tentang pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni dapat menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur pengelolaan pemakaman dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1989 tentang Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Dengan dibuatnya peraturan pemerintah tentang perundang-undangan mengenai pengelolaan pemakaman dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, masyarakat diharap bisa menaati tentang penyelenggaraan pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengarahan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan desa ini meliputi pengaturan tata cara pengolahan pemakaman, yang akan diatur dengan menggunakan peraturan desa, dan penyediaan tempat pengolahan pemakaman yang memenuhi standardisasi akan menjadikan desa Rejeni memenuhi hak masyarakat untuk pengolahan pemakaman.

1. Tempat Pengolahan Pemakaman

Arah pengaturan terhadap pengolahan sampah yang mengatur sarana dan prasarana pengolahan pemakaman di desa adalah dengan cara mendorong hadirnya peraturan desa baru yang akan mengatur tempat pengolahan pemakaman. Dengan mendelegasikan pengaturan dimaksud akan mendorong peraturan desa tersebut dapat lebih komperhensif dalam mengatur segala aspek terkait dengan tempat pengolahan pemakaman.

Jangkauan pengaturan dalam peraturan desa ini berimplikasi kepada bagaimana pihak yang mempunyai kewenangan di desa Rejeni tersebut untuk mengatur mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk menyediakan tempat pengolahan pemakaman serta menentukan tanah kas desa yang strategis digunakan untuk tempat pengolahan pemakaman tersebut.

2. Sistem Retribusi Pengelolaan Pemakaman

Arah pengaturan terhadap sistem retribusi pengolahan pemakaman dalam peraturan desa ini terkait mengenai jumlah pembayaran pada setiap RW baik warga desa maupun perumahan. Pada pembayaran tersebut pada setiap bulan dimana setiap rumah membayar sebesar Rp. 3.000 (ribu belas ribu) Adapun sistem pemungutan iurannya adalah setiap rumah dapat membayarkan melalui RT setempat baik warga desa maupun perumahan dan dikumpulkan langsung kepada bendahara desa dan masuk kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Jangkauan peraturan dalam peraturan desa ini mengarah kepada pemerintah dan masyarakat yang diberikan wewenang oleh kepala desa untuk memenuhi fasilitas pengolahan pemakaman agar sesuai dengan anggaran yang ditentukan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Desa

Dalam Peraturan Pemerintahan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
2. Prosesi Pengurusan Kematian adalah serangkaian pengurusan jenazah mulai seseorang dinyatakan meninggal sampai selesai pemakaman;
3. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
4. Kuburan adalah tanah desa yang diperuntukkan untuk pemakaman umum;

5. Tempat Pemakaman Islam adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang masyarakat desa Rejeni yang beragama islam;
6. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh keluarga tertentu;
7. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
8. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi Kematian sampai dengan pemakaman;
9. Pengurus Kematian adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat Yang Berwenang untuk menyelenggarakan prosesi kematian;
10. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
11. Pengurus Makam adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang untuk merawat tempat Pemakaman Umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai pengelolaan pemakaman
 - a. Sebagai pelaku utama dalam menjalankan pengelolaan pemakaman disebut Lembaga Pengelolaan, yaitu Pemerintah Desa yang memberikan kewenangan penuh kepada Modin dalam melakukan pengelolaan pemakaman dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh desa dan mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pemakaman.
 - b. Dalam pengelolaan desa Rejeni menggunakan atau menerangkan bahwa prioritas yang paling utama yang dilakukan pada semua pihak mengenai kepastian hukum pengelolaan pemakaman, dan memberikan pelaksanaan yang jelas terkait pemakaman.
 - c. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintahan Desa Sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan sosial pemanfaatannya untuk kas desa. Tanah tersebut berupa tempat pemakaman islam, dan dikhususkan sebagai tempat pemakaman islam.
 - d. Bahwa Pemerintah Desa membiayai penyelenggaraan pengelolaan pemakaman. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber pembiayaan lain yaitu dengan melalui hasil iuran administrasi pengelolaan yang sah dan mengikat. Pembiayaan lain yang dimaksud adalah administrasi berupa iuran setiap bulan dengan jumlah Rp Bahwa terdapat pembiayaan retribusi berupa iuran kematian bagi setiap kepala keluarga dengan jumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per/bulan dengan batas tanggal 15 setiap bulan untuk keperluan pemakaman, setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan pendataan biaya iuran masyarakat Desa dan di serahkan kepada lembaga pengelola Desa. Dan dapat pula menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, apabila tidak membayar retribusi. Selain itu, dikenakan biaya administrasi tanah makam berukuran maksimal 1 m x 2,5 m sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi masyarakat Desa Rejeni.

2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis peraturan desa tentang pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
 - a. Landasan filosofis

Adanya kepentingan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan pemakaman sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat Desa Rejeni. Pemakaman merupakan upaya terakhir dalam menghormati dan mengurus jenazah seorang individu, serta memberikan penghormatan kepada para leluhur yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Landasan Sosiologis

Informasi tentang pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni menunjukkan pentingnya peraturan desa dalam mengatur dan mengelola tempat pemakaman. Pengelolaan pemakaman memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan kepercayaan, tradisi, dan praktik keagamaan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Peraturan desa mengenai pengelolaan pemakaman harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan tata cara dan standar pengelolaan pemakaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

3. Materi Muatan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pemakaman Desa Rejeni Kabupaten Sidoarjo

Pengelolaan pemakaman adalah tanah makam yang mana tempat tersebut dikhususkan untuk pengolahan pemakaman yang diberikan pemerintah desa dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) dan memiliki kewajiban yaitu. setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan pemakaman yang meliputi semua warga desa.

Kepala Desa/Lurah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan menyediakan pengelolaan pemakaman di desa bagi masyarakat. Menyelenggarakan retribusi pengelolaan pemakaman dan masuk kedalam APBDesa yang dilakukan Kepala Desa/Lurah, Pemerintah Desa, untuk memenuhi fasilitas masyarakat.

B. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengelolaan pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo karena pengelolaan pemakaman yang teratur sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat desa untuk memberikan regulasi yang jelas terkait pemakaman Islam.
2. Dengan adanya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pemakaman Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo maka masyarakat telah dipenuhi haknya dalam menciptakan tatanan yang jelas terkait pemakaman, serta terpenuhinya fasilitas pemerintah desa.

Metode Penelitian Hukum

1. Menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian empiris yakni menggunakan pendekatan wawancara dan focus group discussion (FGD) serta dikombinasikan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data bahan hukum primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Rejeni dan Modin Desa Rejeni, Serta menggunakan Bahan Hukum Sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang membahas pengelolaan pemakaman, dan pihak yang berwenang.
2. Alat Pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan dan observasi, yakni dengan melihat tempat makam islam desa Rejeni dan diperkuat dengan wawancara koresponden warga masyarakat, serta membuat kajian pustaka berupa undang-undang dan jurnal ilmiah yang dipakai sebagai acuan pengelolaan pemakaman yang baik.
3. Data tersebut diolah secara kuantitatif dengan bahan olah berupa literature review, dan dibuat tabel perbandingan.

ROCCIPI

Berdasarkan informasi Desa Rejeni yang telah disediakan, berikut adalah penyesuaian ROCCIPI sesuai dengan konteks Desa Rejeni:

Rule (Aturan): Membuat peraturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni. Hal ini meliputi lokasi pemakaman, prosedur pemakaman, pengelolaan lahan pemakaman, dan segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan pemakaman.

Opportunity (Peluang): Mencari peluang dan potensi yang ada dalam pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni. Misalnya, peluang pengembangan fasilitas pendukung seperti pemakaman berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, atau pengembangan pariwisata pemakaman yang berkelanjutan.

Capacity (Kapasitas): Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat serta pemerintah desa dalam mengelola pemakaman. Ini meliputi pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan pemakaman, peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta penguatan lembaga-lembaga terkait.

Communication (Komunikasi): Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan pemakaman. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan informasi dan kebijakan terkait pemakaman dapat disampaikan dengan baik kepada semua pihak terkait.

Interest (Minat): Memperhatikan minat dan kepentingan masyarakat Desa Rejeni dalam pengelolaan pemakaman. Ini mencakup mengidentifikasi harapan dan kebutuhan masyarakat terkait pemakaman, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Process (Proses): Merancang proses pengelolaan pemakaman yang efisien dan transparan. Proses ini meliputi tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan pemakaman.

Ideology (Ideologi): Mendasarkan pengelolaan pemakaman di Desa Rejeni pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti nilai kebersamaan, penghargaan terhadap budaya dan agama, serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ROCCIPI yang disesuaikan dengan konteks Desa Rejeni, diharapkan pengelolaan pemakaman dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Niken Nurcahyani
NIM	:	212040100063
Alamat	:	Jl. Ahmad Dahlan, RT/RW 01/03 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Nama	:	Putri Aldora Muaini
NIM	:	212040100053
Alamat	:	Jl. KH Hasan GG Ky Nur Bulan, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Nama	:	Jessi Fatika Berliana
NIM	:	212040100073
Alamat	:	Jl. Trawas Desa Mojorejo Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Nama Desa/Kelurahan	:	Desa Rejeni
Kecamatan	:	Krembung
Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Kepala Desa/Kel	:	Afandy Achmad
Alamat	:	Jl. Raya Rejeni No.12, Pakem, Rejeni, Krembung, Kabupaten Sidoarjo,
Telp/HP/Email	:	(031) 8854621

Dalam kegiatan ini, kami siap bekerjasama untuk melaksanakan Tugas Mata Kuliah Politik Hukum dan Perundang-Undangan yang diampu oleh bapak Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H.,M.H ini guna membantu sekaligus proses pembelajaran membuat Naskah Akademik dan Peraturan Desa (Perdes).

Pernyataan kerjasama ini kami buat dengan sebenarnya, dalam rangka mengoptimalkan Tugas Mata Kuliah Politik Hukum dan Perundangan-Undangan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Mei 2023
Ketua Kelompok

Niken Nurcahyani
NIM 212040100063